

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA O'QISH VA YOZISH MALAKASINI SHAKLLANTIRISHDA TURKIYA TAJRIBASI

Xudaybergenova Zilola

Filologiya fanlari doktori, professor Turkiya Respublikasi, Bartin universiteti

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida asosiy maqsad bo'lgan – o'qish va yozishga o'rgatish bo'yicha Turkiya tajribasi haqida gap ketadi. Bu o'rinda boshlang'ich ta'lim tizimida dunyo bo'yicha qo'llanilayotgan o'qish va yozishning to'rt blokli modelining Turkiyadagi tatbig'i, bu modelning o'ziga xos xususiyatlari, tarkibi haqida ma'lumot beriladi. Individual blok, yo'naltirilgan blok, yozish bloki va so'zlar bilan ishlash bloklarining mazmun-mohiyati, mazkur bloklarning bir-biri bilan bog'liqligi izohlanadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qish, yozish, to'rt blokli model.

Abstract. This article discusses the experience of Turkey in teaching reading and writing, which is the main goal in the process of primary education. In this place, the application of the four-block model of reading and writing, which is used in the world in the primary education system, in Turkey, the specific features and content of this model will be provided. The content of the individual block, the directed block, the writing block, and the word processing blocks, as well as the interrelationship between these blocks, are explained.

Key words: primary education, reading, writing, four-block model.

Tilni rivojlantirishda, tilning mavjud potentsial darajasiga erishish uchun tilni qo'llashni rag'batlantirish; oilaning bolalar bilan gaplashishi, bolalarning o'z his-tuyg'ulari va fikrlarini baham ko'rishi, bolalarni diqqat bilan tinglanishi, so'z boyligini oshirishga hissa qo'shishi, oilaning farzandlari bilan sifatli va turli vaqt o'tkazishi va muloqot qilish kabi tadbirlar orqali amalga oshiriladi. Dastlabki yillarda bola tilning og'zaki element va unsurlarini beixtiyor ishlatgan bo'lsa, maktab yoshiga kelganda yozuv elementlarini ataylab maxsus ishlata bilishni o'rganish birinchi o'ringa chiqadi. Til ko'nikmalarini keyingi yillarda yetarli potentsialiga yetkazish jarayoni, agar bolalar til bo'yicha mutaxassis bo'lgan o'qituvchi yoki kattalar tomonidan maxsus o'rgatilsa, qo'llab-quvvatlansa va boshqarilsa, dastak (scaffolding) debataladi (Gunning, 2003). Hayot davomida o'rganishni qo'llab-quvvatlaydigan asosiy ko'nikmalardan biri bo'lgan shaxslarning o'qish va yozish qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun tilga oid og'zaki elementlardan foydalangan holda yozma narsalarni ma'no qilish jarayonibirlamchi o'qish va yozishni o'rganishdir.

Boshlang'ich o'qish va yozishning mohiyatini tushunish uchun til rivojlanishi jarayonini rivojlanish xususiyatlari yordamida tekshirish kerak. Tug'ilgan paytdan boshlab besh yoshgacha bo'lgan bolaning shaxsiy idroki va ijtimoiy o'zaro ta'siri bilan rivojlanadigan til ko'nikmalari **rivojlanuvchi savodxonlik** tushunchasi (emergent literacy) bilan izohlanadi (Gunning, 2003; Cunningham, Moore, Cunningham va Mur, 2004). Til rivojlanishi darajasi juda tez bo'lgan bu bosqichda savodxonlikni idrok etish, kitob va o'qishga qiziqish, o'qishga taqlid qilish, oddiy so'zlarni idrok etish, fonologik ong kabi ko'nikmalar rivojlanadi (Tompkins, 2006). Bolalar bu yoshda sabab-oqibat munosabatlarini o'rnatolmagani uchun ular fantastik matnlarga qiziqishadi va qofiyali so'zlardan zavqlanishadi (Gunning, 2003; Tompkins, 2006).

Rivojlanayotgan savodxonlik bosqichidan keyin erta savodxonlik bosqichi keladi va maktabgacha va birinchi sinfni qamrab oladi. Ushbu bosqichning o'ziga xos xususiyati alifbo tamoyilini o'zlashtirishdir. "Alifbo tamoyili –tovushlarni harflar bilan ifodalanishi, shu tarzda so'zlarning o'qilishi, harflar ifodalovchi tovushlarning talaffuz qilinishi va tovushlarni ifodalovchi harflar tomonidan tuzilgan so'zlarning hijjalanib o'qilishini qamrab oladi" (Gunning, 2003, 12-bet). Boshlang'ich o'qish va yozishni o'rgatish jarayoniga to'g'ri keladigan ushbu bosqichda bolalarga "butundan qismga", "qismdan butungacha" yoki ikkalasini ham o'zichiga olgan usul yordamida o'qish va yozish o'rgatiladi. Bu usullar o'qish va yozishni o'rgatishning boshlang'ich usullarining manbai hisoblanadi.

Butundan qismga yondoshgan holda o'qish va yozishni o'rgatish tahlil usuliga asoslanadi. Ushbu usulda "birlamchi o'qish-yozishni o'rgatish bolaning kundalik tilidan o'quvchilar tushunadigan qisqa jumlar bilan boshlanadi va bu jumlar vaqt o'tishi bilan

soʻzlarga va soʻzlarga boʻgʻinlarga boʻlinadi” (Tok, Tok va Mazi, 2008 : 124). Boʻgʻinlarni tashkil etuvchi tovushlar oʻquvchi tomonidan idrok etilishi uchun yasaladi. Ushbu dekodlashlardan soʻng tovush va boʻgʻinlardan yangi soʻzlar olinadi va soʻzlardan yangi jummalarga erishiladi. Jarayonga nazar tashlaydigan boʻlsak, bu usul savodxonlikka erishish uchun uzoq vaqt talab etadi. Ushbu usulning teskarisi sifatida koʻrilgan va qismdan butunga oʻtish tamoyiliga asoslangan sintez usuli oʻqish va yozishning boshlanishini eng kichik yozuv birligi harf va tovush bilan ifodalaydi (Karadağ va Gultekin, 2007; Koch, 2012). Usulda tovush yoki harflarga asoslangan holda boʻgʻinlar, soʻzlar va jumlar qurishga erishish juda muhimdir. Bu usul tez va tushunarli oʻqish va aniq yozish qobiliyatini yaxshilash nuqtai nazaridan kamchiliklarga ega (Akman & Aşkin, 2012; Koch, 2012).

Ikki usul birgalikda qoʻllaniladigan aralash usul “sintetik usulning kamchiliklarini oldini olish va tahlil usulini qoʻllashdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun amaliyotda asosan oʻqituvchilar tomonidan ishlab chiqilgan oraliq oʻqitish usuli hisoblanadi” (Çelenk, 2003 : 47).

Qayd etilgan bu usullarning Turkiyada oʻqish va yozishni oʻrgatishda oʻzini namoyon qiladi. 1920-yildan avval faqat alifboni oʻqitishga asoslangan boshlangʻich taʼlimda nomlash usuli ishlatila boshlangan va keyin imlo usuli qoʻllanilgan (Binbaşoğlu, 1999). Harf nomlari talaffuz qilingandan keyin soʻzning oʻqilishini ifodalovchi nomlash usuli oʻrniga harf tovushiga eʼtibor qaratiladigan boʻgʻin usuliga oʻtildi. Ikkinchi Konstitutsiyaviy davrda hijjalash usuliga javoban tovush usuli paydo boʻldi (Engin va Uygʻun, 2011). Bu davrda Kazim Nami Duruning deshifrlash va sintetik usul oid ishida soʻz oʻrgatish taʼkidlangan (Binbaşioğʻlu, 1999). Respublika davrida boshlangʻich sinf dasturlari turli yillarda yangilanib, bu dasturlarda savod oʻrgatishda qoʻllanilishi kerak boʻlgan usullar taklif qilindi. 1924-yil dasturida tovush yoki soʻz usulini qoʻllash oʻqituvchining ixtiyoriga qoʻyilgan boʻlsa, 1926-yil dasturida ikki usul birgalikda qoʻllaniladigan aralash usul va soʻz usuli qoʻllanilishi belgilangan (Binbaşoğlu, 1999; Engin va Uyğun, 2011; Akman ve Aşkin, 2012). 1936- yil oʻquv dasturida gap usulidan foydalanishga alohida urgʻu berilgan boʻlsa, 1948-, 1964- va 1981-yillar dasturlarida oʻqish va yozishni oʻrgatishda tahlil usuli muhim ahamiyatga ega ekanligi taʼkidlandi. 2004-yilda nashr etilgan va 2015-yilda qayta tartibga solingan Turkiya oʻquv dasturida tovushga asoslangan jumla usuli boshlangʻich oʻqish va yozishni oʻrgatishda qoʻllaniladigan usul sifatida belgilangan (MEV, 2004; MEV, 2015). yangi dasturning tahrir qilinmagan versiyasi 2018-2019- oʻquv yili oxirigacha qoʻllanildi. Tahrirdan oʻtgan Dastur 2016-2017-oʻquv yilidan boshlab qoʻllanila boshlandi.

Oʻqish va yozishni oʻrgatishda qoʻllaniladigan usullar nafaqat Turkiyadagi oʻqish va yozishni oʻrgatishning tarixiy jarayonida, balki turli mamlakatlarning oʻquv dasturlarida ham aks etganini koʻrishimiz mumkin. Xalqaro talabalarni baholash dasturida (PISA/ XTBD) oʻqish boʻyicha yuqori natijalarga erishgan mamlakatlarning oʻqish va yozishni oʻrgatish boʻyicha yondashuvlari koʻrib chiqiladigan boʻlsa, avvalo Singapurga eʼtibor qaratish kerak. 2015-yildagi PISA maʼlumotlariga koʻra, kitobxonlik sohasida eng muvaffaqiyatli mamlakat Singapur boʻlgan(OECD, 2016). Mamlakatda rasmiy til ingliz tili boʻlsa-da, xitoy va malay tillari kabi ona tillari ham oʻqitiladi. Ingliz tili oʻquv dasturida oʻqishni oʻrganish oʻziga xos soha sifatida koʻrib chiqilib, tahlil va sintez usullarini birgalikda qoʻllash mumkinligi, barcha taʼlim yoʻnalishlari muvozanatli va interaktiv tarzda birga amalga oshirilishii, maʼnoga yoʻnaltirilgan oʻqishni oʻrgatish taʼkidlanadi va qoʻllab-quvvatlanadi (MOE, 2010). PISAda yuqori natijalarga erishgan davlatlardan yana biri Finlyandiya. Birinchi sinfda oʻqish va yozishni oʻrgatishda soʻzni aniqlash, ogʻzaki tildan soʻz, soʻzdan boʻgʻin va boʻgʻindan tovushga oʻtish kabi koʻnikmalar kiritilgan (FNBE, 2004). Mamlakatda oʻqish va yozishni oʻqitishda tahlil usuli keng qoʻllaniladi.

Amerika Qoʻshma Shtatlari [AQSh] bu masalada Singapur yoki Finlyandiya kabi muvaffaqiyatli boʻlmasa-da, PISA/ XTBD boʻyicha oʻqish sohasida oʻn sakkizinchi oʻrinni egallashga muvaffaq boʻldi. Mamlakatda oʻqish va yozishni oʻrgatish boʻyicha turli metodlar tatbiq qilinib, muvaffaqiyatli natijalarga erishildi. Ulardan biri xavf ostida boʻlgan bolalarni himoya qilish va erta aralashuvni taʼminlash maqsadida yaratilgan “Hamma uchun

muvaffaqiyat" dasturidir. Dasturni yaratishga sabab bo'lgan g'oya, xavf ostida bo'lgan o'quvchilarning boshlang'ich maktab yillarini muvaffaqiyatli o'tkazishi va o'quvchilarning yaxshi maktab hayoti uchun zarur ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlash uchun samarali o'qitish uchun barcha ma'lum usullardan foydalanishdir (Madden, Slavin, Karweit, Dolan, Vasik, 1991). Dasturning maqsadi o'quvchilarni uchinchi sinfgacha bo'lgan o'qish darajasiga yetkazishdir. Dasturni amalga oshirish uchun nafaqat o'qituvchilar, balki dastur sohasida ixtisoslashgan koordinator, soha o'qituvchilar va oilani qo'llab-quvvatlash guruhi birgalikda ishlashi va maxsus o'qish dasturi va o'lchov vositalaridan foydalanishi kerak.

AQShda qo'llaniladigan yana bir usul – bu, to'rt blok usulidir. To'rt blok - bu 1990-yilda universitet professor-o'qituvchisi bilan hamkorlikda ishlagan maktab o'qituvchilari tomonidan o'quvchilarning o'zlari yoki ularning tengdoshlari tomonidan "ular o'qiy olmaydi" degan qarashlarini bartaraf etish uchun ilgari surilgan usul (Cunningham, Hall, Sigmon, 1999). Bu usulga ko'ra har bir o'quvchining individual farqlarini hisobga olgan holda o'rganishi mumkinligi ta'kidlanadi. Individual farqlarni hisobga olgan holda, guruhning o'qitish va o'qitish malaka va tajribalari qay darajada ekanidan qat'i nazar, hamma uchun yoqadigan tarzda tashkil etiladi. Bu usulni yaratishda ko'plab yondashuvlar diqqatga olingan.

To'rt blok usuli ilgari surilayotganda o'qituvchi nazorati ostida asosiy o'qish usuli, tovush-harf munosabatini o'rgatuvchi tovushli yondashuv, o'quvchilarning kitoblar bilan chambarchas bog'langan adabiy yondashuv usuli va yozish faoliyatini o'z ichiga oladi (Cunningham, Hall, Defee, 1991). Ushbu yondashuvlarning in'ikosi sifatida o'qish va yozishni o'rgatishda qo'llaniladigan to'rt xil qismdan (bloklar) iborat usul ishlab chiqilgan.

Shaxsiy o'qish bloki o'quvchining o'zi xohlagan kitob yoki matnni tanlash orqali o'qishini o'z ichiga oladi (Popplewell, Doty, 2001). Bu qismda har qanday matn, avvalo, o'qituvchi tomonidan ovoz chiqarib o'qiladi. Bu yerda ovoz chiqarib o'qish samarali o'qishusuli sifatida katta ahamiyatga ega. Bu o'quvchilarni umri davomida o'qiydigan shaxslarbo'lishga undaydigan qismdir (Cunningham, Hall, Sigmon, 1999). O'qituvchi ovoz chiqarib o'qib bo'lgach, o'quvchilardan kitob tanlashlari so'raladi. O'qish va yozishni o'rgatishda rasmi katta kitoblardan foydalanish mumkin. Barcha o'quvchilar o'zlari tanlagan kitoblarini o'qiyotganlarida, o'qituvchi ularning oldiga borib, o'qishlarini tinglaydi va qayd qiladi. Ushbu bo'lim oxirida o'qiganlari yoki kitob haqida o'ylaganlari bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan o'quvchilarga imkoniyat beriladi.

Yana bir blok - **yo'naltirilgan o'qish bloki**. Ushbu blokning maqsadi o'quvchilarga tushunish strategiyalarini o'rgatishdir. Shaxsiy o'qishdan farqli o'laroq, o'qituvchi tomonidan tanlangan matn o'qiladi va ba'zi vazifalar amalga oshiriladi. O'qiladigan matnni tanlashda o'qituvchi o'quvchilarning darajasidan yuqori bo'lishga e'tibor beradi (Cunningham, Hall, Sigmon, 1999). Noma'lum so'zlar ishtirokidagi asar tanlashga alohida e'tibor beriladi. Matnni o'qituvchi o'qiyotganda, o'quvchilarni kuzatib boradi. Noma'lum so'zlar o'rganiladi va o'quvchilarga matnni alohida yoki juft bo'lib o'qish taklif etiladi. O'qishdan so'ng savol-javob mashqlari o'tkaziladi.

O'qish bloklaridan tashqari, yozish bloki ham mavjud. Ushbu blokning maqsadi matnning qanday yozilishini modellashtirishdir (Popplewell, Doty, 2001). Shu bilan birga, o'quvchilarning mustaqil yozish ko'nikmalarining shakllanishi va ularning bu boradagi muvaffaqiyati kuzatiladi. Eng avvalo, matnni o'qituvchi yozadi. Talabalarning mustaqil yozishlari ma'lum bir jarayonga asoslangan yozish modelidagi bosqichlar kabi boshqariladi.

Yozish bloki - bu o'qituvchi tomonidan qanday yozish modellashtiriladigan va shu bilan birga yozish malakasi turli darajadagi o'quvchilarning individual ravishda ishlashlari va yozganlarini do'stlari bilan baham ko'rishlarini rejalashtirgan bo'limdir. Yozishni modellashtirish savodxonlikka erishishda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan blokdir. Yozishni modellashtirishda o'qituvchi ayniqsa "devordagi so'zlar"dan foydalanadi. Bu o'rinda so'z devoridagi so'zlar ishtirokida yoki ixtiyoriy so'zlar ishtirokida yozish vazifa topshiriladi.

Xususan, ishni rasm va matnlar jamlanmasidan foydalanishdan boshlash mumkin. O'quvchilar o'qish va yozishni bilmay turib, o'z fikrlarini ifoda etishlarini ta'minlash uchun

o'qituvchi o'zi aytmoqchi bo'lgan narsani tasvir va ba'zi so'zlarni ifodalagan holda og'zaki tushuntiradi. Shundan so'ng u o'quvchilarga chizish va yozish uchun ish varaqlarini tayyorlaydi. O'quvchilar yozadigan birinchi matnlar ularning mushuklari va ularning yaqin atrofi haqida bo'lishi mumkin. Bunda o'qituvchi qilish kerak bo'lgan vazifa o'quvchilarni yozishga undashdir. So'z devoridagi so'zlar vaqt o'tishi bilan ko'payib borar ekan, o'qituvchi faol yozishni modellashtirish qismida quyidagi masalalarni hal qilish kerak: mavzu tanlash, so'zlarning to'g'ri yozilishi, imlo-tinish belgilari-grammatikasi, yozish turlari, tahrirlash. Ko'p mavzulardan (tug'ilgan kun, do'stlar, hayvonlar, o'qituvchi, velosiped, uy, o'yin va boshqalar) birini tanlash uchun ko'rgazmali materiallardan foydalanish mumkin. O'quvchilar tomonidan taklif qilingan mavzular ham ushbu doskaga kiritilishi mumkin.

Yozish bir jarayon bo'lgani uchun o'quvchilarni faqat yozishga emas, yozma nutqini boyitishga undash kerak. Har bir yozilgan matn har kuni o'qituvchi tomonidan muntazam ravishda ko'rib chiqilishi va o'quvchilarning yozish malakasi uchun nima yetishmayotganini e'tiborga olish kerak (Cunningham, Hall, Sigmon, 1999). So'zlarni yozishda ma'lumdan noma'lumga ilgarilash zarur, bir so'z o'rniga yozilishi mumkin bo'lgan boshqa so'zlarni ham hisobga olish lozim. Imlo, tinish belgilari va grammatika o'quv dasturi nuqtayi nazaridan rioya qilinishini ham unutmaslik lozim. Bundan tashqari, yozma shaklda o'rganish kerak bo'lgan elementlar ro'yxatga olinishi zarur. Masalan, ro'yxat quyidagicha bo'lishi mumkin: isimlar va sanalarni yozish, mantiqiy gaplar tuzish, tinish belgilarini o'z o'rnida qo'llash, bosh harfdan boshlanuvchi atoqli otlar, to'g'ri yozilganligiga ishonchi komil bo'lmagan so'zlarni aylana ichiga olish, sarlavha tanlash, va mavzudan chetga chiqmasdan yozish (Cunningham, Hall, Sigmon, 1999).

Yo'naltirilgan yozish yozish blokining tarkibiy qismidir. Yo'naltirilgan yozish, ayniqsa, savodxonlikka erishgandan so'ng, diqqat qaratiladigan bo'limdir. Ushbu bo'limda ma'lum turdagi yozuvlar ustida ishlash juda muhimdir. Buning uchun yozuvni modellashtirish bo'limidagi ma'lumotlardan foydalaniladi. Yo'naltirilgan yozish o'qituvchining yozishni modellashtirishidan boshlanadi, yozish turi sinf tomonidan belgilanadi va bu tur bo'yicha izlanishlar olib boriladi. Hikoyalar, xatlar va ma'lumot beruvchi matnlar bu borada ko'p ishlatiladi (Cunningham, Hall, Sigmon, 1999). Ishlanadigan yozuv turi aniqlangandan so'ng, o'quvchilarga nima haqida yozishlari va matn qanday tafsilotlarni o'z ichiga olishi haqida fikr yuritishlari ta'minlanadi. Bu jarayondan so'ng, zarur bo'lganda, yozishlari mumkin bo'lgan ma'lumotlar cheklanadi. Agar ular yozgan janrga ko'ra ma'lumot to'plashlari kerak bo'lgan holatlar mavjud bo'lsa, ular turli kitoblarga murojaat qiladilar. Shundan so'ng ular birinchi qoralama matnni yozadilar. Keyin o'quvchilar bu matnlarni sinfda baham ko'rishadi va do'stlaridan izoh olish orqali kerakli joylarni tuzatadilar. O'quvchilar o'z o'zgartirishlarini kiritgandan so'ng, uni qo'l yozuvi bilan ko'chiradilar.

So'nggi blok **so'zlar bilan ishlash blok**idir. Bu yerda maqsad so'zlarni tezda tanib olish uchun o'qish va yozishni mashq qilishdir. Har hafta talabalarga beshta yangi so'z o'rgatiladi va sinfdagi "so'z devori"ga qo'shiladi (Cunningham, Hall, Defee, 1991). Bu so'zlarga tegishli qofiyali so'zlarni topish, so'z boshqotirmasi kabi turli ishlar bajariladi.

So'zlar bilan ishlash bloki chet elda amaliyotga tatbiq etilsa-da, o'qituvchi so'z devoriga qo'shish uchun har hafta beshta so'z berishi kerak. Biroq turkcha savodxonlikni o'rgatishda tovush guruhlarini asos qilib olinganligi sababli, bu tovush turkumlaridan yasalishi kerak bo'lgan so'zlar ko'pligi ko'rinib turibdi. Shu sababli so'z bilan ishlash qismini moslashtirishda to'rt kun davomida turli miqdordagi so'zlarni berib, beshinchi kuni barcha so'zlar bilan ishlash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Shunday holda savodxonlikka erishish tezroq bo'ladi. Ushbu blokni moslashtirishda 1-sinf turk tili darsi o'qituvchilari uchun qo'llanmadagi yillik rejaasos qilib olindi (Sidekli, Bala, 2016). Qo'llanmaga ko'ra, barcha tovush guruhlarini qayta ishlash va savodxonlikka erishish birinchi semestrda yakunlanishi kerak va bu muddat o'n olti haftadir. Bu davr tovush guruhlariga ko'ra ajratilgan, birinchi va oxirgi tovush guruhlarini ikki haftada, qolgan tovush guruhlarini esa uch haftada o'qitish rejalashtirilgan. Birinchi tovush guruhiga kirish mumkin bo'lgan so'zlar soni cheklanganligi sababli, haftada o'nta so'z

o'rganishga erishish maqsad qilingan. Boshqa tovush guruhlarida haftada yigirma so'zdan iborat namunali ro'yxat berilgan. Tovush guruhlarining yarmiga ishlov berilganda, ya'ni 3- tovush guruhidan keyin o'qituvchi o'quvchilarning vaziyati va ehtiyojlariga qarab turli so'zlar bilan ishlay oladi.

So'z devorida ro'yxat sifatida qo'shilgan so'zlar bilan bajarilishi kerak bo'lgan topshiriqlarga quyidagilarni qamrab oladi. So'z devoriga qo'shilgan so'zlarni bo'g'inlarga bo'lish yo'li bilan o'qish (qarsak chalib, marom bilan aytish mumkin), avvalgi kunlarda qo'shilgan so'zlarni esa har kuni takrorlash kerak. Bu blokda harf shakllari ham o'rganiladi. So'z devorining maqsadi so'zlarning ma'nolarini o'rganish va ularni tezda tanib olish imkonini berishdir. Bu qismda qofiyali so'zlar bilan ishlash mumkin. Masalan, berilgan so'zlar bilan qofiyalangan ayrim so'zlar tanlab olinadi va gapda qo'llangan yozma shaklda o'quvchilarga beriladi. O'quvchilar qo'llarida so'zlar bilan gaplardagi olmosh so'zlarni topadilar. So'z devoridagi so'zlardan biriga qofiyalanganlar topiladi. Faqat bitta so'z bilan qofiyalangan ko'plab so'zlarni topish va moslashtirishga harakat qilish mumkin. Bulardan tashqari bir xil tovush bilan boshlangan so'zlarni ham farqlash mumkin.

So'z devori bo'yicha tez-tez ishlatiladigan tadqiqot ongli o'qishdir (Cunningham, Hall, Sigmon, 1999). O'qituvchi doskaga beshta so'z yozadi. Ulardan birini yodda tutadi va ushbu so'z bilan bog'liq beshta yo'naltiruvchi ma'noli gap tuzadi. Beshta gap so'zga imo qiladigan tushunchalarni o'z ichiga olishi kerak. Bunday gaplardan biri "doskada yozilgan so'zlardan biri" bo'lishi kerak. U o'quvchilarga ushbu yo'naltiruvchi ma'noli gapni aytadi va ulardan qaysi so'zni xayolda tutganini aniqlashni so'raydi. Masalan, chechak so'zini o'qituvchi hayolda tutadi. Bir so'z, beshta harf, unda ikkita ch harfi bor, bitta e harfi bor va "juda yoqimli hid taratadi/chiqaradi".

To'rt blokli model usuli bu o'qish, yozish va tinglash mutanosiblashtirilgan tarzda amalga oshiriladigan usul. So'zlarni o'rganish uchun ajratilgan maxsus blok o'qishni o'rgatishda qo'shgan hissasi bilan ham diqqatga sazovordir. Ma'lumki, lug'at boyligining kattaligi tushuncha va fikrlarni shakllantirishda jiddiy o'rin egallashi bilan birga, tushunish va ravon o'qishni ham ta'minlaydi (Gunning, 2003; Güneş, 2007). Turkiyada qayta ko'rib chiqilgan Turk tilining o'quv dasturiga nazar tashlasak, so'z boyligini o'rganish bilan bog'liq o'zlashtirishlar har bir sinf kesimida amalga oshirilgani ko'rinadi. Masalan, og'zaki muloqotni o'rganish sohasida so'zlarning to'g'ri talaffuziga urg'u berilsa, o'qishni o'rganish sohasida savoldan keyin, so'z xaritasi, so'z devori, so'z kartalari kabi vositalar bilan noma'lum so'zlarning ma'nosini o'rganish bo'yicha ishlashga urg'u beriladi. (MEV, 2015).

Turkiyada o'qish va yozishni o'rgatish haqida gap ketganda, tahlil va sintez usullari o'rtasida taraddut borligi ko'rinadi. Hozirgi vaqtda ham tovushga asoslangan jumla qurish usuli orqali o'qish va yozishni o'rgatgan turk til o'quv dasturidagi so'z urg'usi; xorijda qo'llanilayotgan, Turkiyada boshlang'ich o'qish va yozishni o'rgatishda so'z o'rgatishga tayangan to'rt blokli usulni moslashish mumkinmi, degan munozaralarni o'rta chiqardi.

To'rt blokli model taklifi ilgari surilishidan oldin bir qator tayyorgarlik ishlari olib borilgan. Avvalo, to'rtta blok uchun nima talab qilinayotgani talablar o'rganilgan va Turkiyada qo'llanilayotgan Turk tili o'quv dasturi va turli darsliklar o'rganilgan. Modelning shaxsiy va yo'naltirilgan o'qish bloklari uchun bolalarning turli adabiy asarlari ro'yxati va bajarilishi kerak bo'lgan tegishli topshiriqlar, so'zlar bilan ishlash va yozish uchun so'zlar ro'yxati va bu so'zlar bilan bajarilishi mumkin bo'lgan mashqlar taklif qilingan.

So'z takliflari uchun Turk tili o'quv dasturidagi tovush guruhleri va tovush guruhlarini o'rgatish oylari kuzatilgan. Birinchi sinflarda o'qitiladigan "O'qish va yozishni o'rganyapman", "Turk tili", "Hayotshunoslik", "Matematika" kitoblaridagi barcha so'zlar va ularning chastotalari yillik rejalarda oylar bo'yicha sanab o'tilgan. Bu harflaridan tashkil topgan so'zlar hamda kitoblardagi so'zlar birgalikda baholanib, oylar bo'yicha eng mos so'zlar aniqlandi. Tavsiya etilgan bolalar adabiyoti asarlarida ham tovush guruhleri asos qilib olingan.

To'rt blokli model o'qish, yozish, tinglash, gapirish va so'z boyligini yaxlit tarzda o'zlashtirish kabi barcha sohalarni qamrab oladi. So'zni o'rgatish uchun ajratilgan blok - so'zni

tez tanib olish, so'zlar orasidagi tovushlarning o'xshashligini aniqlash, tovush o'xshashligi va farqlari orqali so'z ma'nosini o'zgartirishi, so'z ma'nosining chuqurligi (so'zning turli xil ma'nolari), ma'no kengligi (so'zlardagi qo'shimcha ma'nolarni bilish), turli sohalarga oid so'zlarni bilish kabi masalalar bilan shug'ullanadi. Shu tariqa ma'noli birlik bo'lgan so'zga asoslanib, mazmunli o'qish va yozishga bevosita hissa qo'shiladi.

To'rt blokli model usulining shaxsiy va yo'naltirilgan o'qish bloklari o'qishni modellashtirishga, kitoblarni ravon o'qishni ta'minlaydigan chastotada o'qishga, tushunish strategiyalarini ishlab chiqishga va bir vaqtning o'zida so'z boyligini kengaytirishga qaratiladi. O'qilgan kitoblarni tinglash va kitob haqidagi fikrlarni baham ko'rish singari tinglash va gapirishning ikkita asosiy sohasini qo'llab-quvvatlaydi. Matnlar his-tuyg'ular va fikrlar qanday ifoda etilganligini ochib berganligi sababli, o'qishdan oldingi va keyingi mashqlar ularni tushunish strategiyalarini ishlab chiqadi va natijada o'quvchilar o'qiganlarini yanada samaraliroq anglaydilar.

Yozma matnlarni tekshirish va bu imtihon natijalaridan foydalanib yozishni o'rgatish katta boylikdir. Xuddi o'qish qismida bo'lgani kabi yozuv qismida ham o'qituvchining modellashtirishdan so'ng o'rganilgan so'zlar va yozma ifoda ko'nikmalarini oshiruvchi tarzda olib boriladigan yo'naltirilgan yozish faoliyati barcha olingan bilimlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Umuman olganda, o'qishga va yozishga o'rgatishda bir-biriga bog'liq bo'lgan va bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan to'rt blokli model usuli muhim ahamiyatga ega, chunki u o'quvchilarni tushunish bilan bog'liq muammolarini bartaraf etish choralari o'z ichiga oladi.

Ravon va mazmunli o'qishni ta'minlaydigan, matnlar bilan o'zaro bog'langan holda o'qish, tinglash va gapirishni qo'llab-quvvatlaydigan shaxsiy o'qish bloki, tushunish strategiyasini o'rgatish imkoniyatini beradigan yo'naltirilgan o'qish bloki va yozish bo'limi, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ifodalash qobiliyatini oshiradigan so'z bilan ishlash bloki o'quvchilarni o'quv maqsadga qisqa muddatda yaqinlashtiradi. Shunday ekan, "to'rt blokli model" usulidan maktab o'qituvchilari savod o'rgatishda kelajakka sarmoya sifatida foydalanmoqda, desak xato bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akman, E., Aşkın I. Ses Temelli Cümle Yöntemine Eleştirel Bir Bakış// Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. -2012. -№ 32(1). –S. 1-18.
2. Binbaşoğlu, C. İlkokuma ve yazma öğretiminin ve alfabe kitaplarının tarihsel gelişimi// Eğitim ve Bilim. - 1999. -№ 14(114). –S. 8-34.
3. Çelenk S. İlkokuma-yazma programi ve öğretimi. -Ankara: Aru Yayın, 2003.
4. Cunningham P. M., Hall D. P., Defee M. Non-ability-grouped, multilevel instruction: A year in a first - grade classroom// The Reading Teacher. -№ 44(8) . -1991. –S. 566-571.
5. Cunningham P. M., Hall, D. P., Sigmon C. M. The teacher's guide to the four Blocks. - North Carolina: Carson-Dellosa Publishing House, 1999.
6. Cunningham P. M., Moore S. A., Cunningham J. W., & Moore D. W. Reading and writing in elementary classrooms: Research Based instruction. -Boston: Pearson Education, Inc, 2004.
7. Engin G.,Uygun, S. Osmanlı'dan günümüze okuma yazma öğretimi// Firat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. - 2011. -№ 21(1) . –S. 197-216.
8. FNBE (Finnish National Board of Education) National core curriculum 2004-Learning objectives and core contents of education. 2004.
9. Güneş F. Ses temelli cümle yöntemi ve zihinde yapılandırma. -Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2007.
10. Gunning T. G. Creating literacy instruction for all children. -Boston: Allyn and Bacon, 2003.
11. Karadağ R., Gültekin M. İlkokuma ve yazma öğretiminde çözümleme ve Bireşim yöntemlerinin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri// Eğitimde Kurum ve Uygulama. -2007. -№ 3(1) . –S. 102-121.

- 12.Koç R. Okuma yazma öğretimi yöntemleri ve ses temelli cümle yönteminin uygulaması// International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Türkle. - 2012. -№ 7(4) . –S. 2259-2268.
- 13.Madden N. A., Slavin R. E., Karweit, N. L., Dolarl L., Wasik, B. A. Success for all. Baltimore: Center for Research on Effective Schooling for Disadvantaged Students. 1991.
- 14.OECD (Organisation for Economic co-operation and Development). Pisa 2015 results in focus. 2016.
- 15.Popplewell S. R., Doty D. E. Classroom instruction and reading comprehension: A comparison of one basal reader approach and the four-blocks framework// Reading Psychology. - 2001. -№ 22(2) . –S. 83-94.
- 16.Sidekli S. Bala E. İlkokul öğretmen klavuz kitabı. Türkçe 1. sınıf Türkiye: MEB Devlet Kitapları, 2016.
- 17.Tok Ş., Tok T. N., Mazı A. İlkokuma yazma öğretiminde çözümleme ve ses temelli cümle yöntemlerinin değerlendirilmesi//Kurum ve Uygulamada Eğitim Yöntemi. -2008. -№ 53. –S. 123-144.
- 18.Tompkins G. E. Literacy for 21st century: A Balanced Approach. -New Jersey: Pearson, 2006.
- 19.MEB (Millî Eğitim Bakanl'ğ). Türkçe dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı: 2004
- 20.MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). Türkçe dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı: 2015
- 21.MOES (Ministry of Education Singapore). English language Syllabus 2010.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING KASBIY VA METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH MAZMUNI

S.B. Abdullayeva

*Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Ilmiy
ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori*

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining metodik tayyorgarligi, kasbiy faoliyatiga daxldor qarashlar, kasbiy va shaxsiy tayyorgarligini shakllantirish muammolari, ularni bartaraf etish tizimi, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining bilish faoliyatini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari haqida fikr bildirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi, metodik tayyorgarlik, ta‘lim sifati, xalqaro tajriba, ijodiy faoliyat, kasbiy tayyorgarlik, zamonaviy yondashuv, innovatsion jarayon, pedagogik mahorat.*

Jahonda zamon talablariga mos metodik tayyorgarlikka ega bo‘lgan pedagogik kadrlarni tayyorlash, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish, metodik tayyorgarlikni takomillashtirish modellarini, metodik tizimi, multimediali elektron resurslar yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda “ta‘lim sifatini baholash jarayoni va vositalarini takomillashtirish, erishilgan natijalarni aniqlash imkonini beruvchi mexanizmlarni amaliyotga joriy etish” ga zarurat borligi qayd etilmoqda. Bugungi kunning zamonaiy boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi – nafaqat sohasi bo‘yicha bilimli, balki, birinchi o‘rinda tashabbuskor bo‘lishi lozim. Ayniqsa bugungi kun boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi kuchli nazariy bilimga ega, yangilikka intiluvchan, o‘z g‘oyalarini amaliyotga tadbiq eta oladigan, jahon tajribasiga qiziqadigan va yangi andozadagi o‘qitish tizimini ta‘limga olib kirishga qodir bo‘lishi lozim. Bu vazifalarni bajarishda bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchining oladigan bilimlariga, auditoriya va mustaqil o‘zlashtirish faoliyatiga alohida e‘tibor berish kerak.

Aynan bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining bilish faoliyatini o‘rganishga doir